

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO CAMPO NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA PARAENSE

DOI: 10.5281/zenodo.15925048

Fabio Colins¹

¹Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas –Universidade Federal do Pará
fabicolins@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

Amanda das Marcês Oliveira Flor²

²Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas –Universidade Federal do Pará
profa.amandaflor@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6285435203942610>

Tadeu Oliver Gonçalves³

³Doutorado em Educação Matemática – Universidade Estadual de Campinas
tadeuoliver@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6789250569319668>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: A formação de professores do campo precisa transformar a pedagogia escolar. Precisa incorporar aos princípios formativos os ideais de educação popular na vida escolar e nos processos de ensino e aprendizagem. Pensar e discutir nas formações maneiras de trazer para os espaços e tempos escolares as alternativas pedagógicas que vêm sendo produzidas fora dela. Desse modo, este artigo tem como objetivo analisar uma prática de alfabetização matemática desenvolvida por uma alfabetizadora de uma escola do campo. Trata-se de uma prática resultante do curso de formação de professoras alfabetizadoras Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), tendo os educadores e educadoras campesinas como sujeitos participativos na construção de uma alfabetização matemática do campo. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória desenvolvida no âmbito de um projeto de pesquisa que investigou os temas emergentes sobre a formação do professor que ensina matemática. Participou da pesquisa uma professora alfabetizadora que participou do PNAIC. Ela atuava em uma escola campesina do sistema de ensino municipal de Marabá-PA. A partir dos registros da prática docente foi possível identificar que a alfabetizadora buscou ensinar matemática de maneira significativa a partir de textos e práticas do cotidiano rural em que as crianças estavam inseridas.

Palavras-chave: Formação Continuada; Professores; Anos iniciais; Educação do Campo; Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A Educação do Campo precisa ser tratada como uma modalidade de ensino que possui suas especificidades sociais, políticas, curriculares, sociais e educacionais, pois percebe-se que

um dos principais problemas das escolas do campo no contexto brasileiro é a falta de políticas públicas educacionais que garantam o desenvolvimento alinhado à melhoria da educação e de vida das pessoas que o habita. No entanto, Fernandes, Cerioli e Caldart (2018, p. 49) afirmam que as políticas públicas específicas para o campo “não significa discriminá-lo ou pretender insistir numa postura dicotômica entre rural e urbano”. Nessa perspectiva, os cursos de formação docente do campo devem romper com esse paradigma discriminatório e fortalecer a identidade cultural que geralmente é negligenciada nas propostas de políticas de formação docente construídas pelas instâncias formadoras (MEC, centros de formação, secretarias de educação etc.).

Para discutir sobre práticas de formação de professores para atuar na Educação do Campo no contexto da Amazônia paraense, faz-se necessário, inicialmente, esclarecer o que esta pesquisa considera como Educação do Campo. Para isso, recorreu-se aos estudos realizados por Antunes- Rocha e Hage (2015) e Arroyo (2015), entre outros.

Para Arroyo (2015), a Educação do Campo deve ser concebida como uma ação pedagógica voltada aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais. Uma educação que possibilite aos sujeitos do campo viver com dignidade e que, organizados, resistam contra a expulsão e a expropriação. Nessa perspectiva, “não basta ter escolas *no* campo; queremos ajudar a construir escolas *do* campo, ou seja, escolas com um projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo” (Arroyo, 2015, p. 27).

É nessa perspectiva, que a Educação do Campo deve deixar de ser vista como simplesmente uma educação com moldes rurais. Além disso, pensá-la somente com propostas de atividades diferenciadas ou como um ensino “atrasado” que precisa ser melhorado não ajuda muito, pois historicamente assim foi estigmatizada. A escola do campo deve ser concebida como um espaço que, também, forma pessoas para um mundo moderno, com novas concepções, conhecimentos, valores, atitudes e hábitos, ou seja, uma nova realidade sociocultural. Para Arroyo (2015),

Um grande desafio é pensar numa proposta de desenvolvimento e de escola do campo que leve em conta a tendência de superação da dicotomia rural-urbano, que seja o elemento positivo das contradições em curso, ao mesmo tempo que resguarde a identidade cultural dos grupos que ali produzem suas vidas. Ou seja, o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de agropecuária. Há traços culturais do mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural, assim como há traços do mundo camponês que voltam a ser respeitados (Arroyo, 2015, p. 33-34).

Além das concepções negativas acerca da Educação do Campo existem outros aspectos que contribuem para olhá-la como “atrasada”, de um estudo “limitado”. Segundo Antunes-Rocha e Hage (2015), as pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia (GEPERUAZ) sobre a educação no campo mostraram aspectos negativos da realidade das escolas camponesas na Amazônia paraense, são eles: a precariedade das condições existenciais das escolas multisseriadas, a sobrecarga de trabalho dos professores e instabilidade no emprego, as angústias relacionadas à organização do trabalho pedagógico, currículo distanciado da realidade da cultura, do trabalho e da vida do campo, o fracasso escolar e a defasagem idade-série são elevados em face do pouco aproveitamento escolar e das atividades de trabalho infanto-juvenil, a falta de acompanhamento pedagógico das secretarias de educação, entre outros.

Todas essas situações apontam para a urgência de tomarmos essas questões específicas em nossos olhares de forma mais ampla e articulada, considerando que a escola multisseriada sobrevive enfrentando esse tipo de tratamento pouco conhecido do público envolvido com a escola do campo, não sendo suficiente fechá-la ou mantê-la como resíduo da oferta escolar, pois, insistimos, é inconcebível a existência de escolas públicas sem as mínimas condições de trabalho, ademais pelo fato de serem responsáveis pela escolarização da maioria das crianças e dos jovens do campo no Pará no Brasil (Antunes-Rocha e Hage, 2015, p. 30).

É nessa perspectiva apontada por Antunes-Rocha e Hage (2015), que esta pesquisa defende a construção de uma escola do campo com um projeto político pedagógico e currículo que articule uma base educacional nacional comum aos aspectos socioculturais de cada região. Uma proposta que possa ir além de instrumentalizar o ensino e a aprendizagem ou melhorar infraestrutura, colocando recursos materiais modernizados (projektor, quadro branco, computadores, salas climatizadas). As escolas do campo devem abrir-se às experiências sociais construídas na relação entre os desafios mais abrangentes do contexto escolar com os saberes curriculares e dos livros didáticos; “estabelecer uma relação na qual todos os saberes, conjuntamente, compõe uma nova forma de olhar o currículo e a formação profissional do educador da escola do campo” (Antunes-Rocha e Hage, 2015, p. 32).

Nesse contexto, outro grande desafio para a formação de professores do campo é construir uma proposta formativa que considere, também, que “uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com sua luta, história e trabalho” (Arroyo, 2015, p. 110). A escola do campo deve ser humanizadora.

É nessa perspectiva de formação de professores que Gonçalves (2016, p.44), afirma que

“é indispensável que as universidades busquem novos modelos de formação, uma vez que o modelo vigente, pela obsolescência e anacronismo, não possibilita uma formação profissional docente adequada ao tempo presente”. Para o autor, esse modelo de formação centra-se numa racionalidade técnica em que ensinam-se conteúdos científicos, fundamentos e posteriormente, ensinam-se as disciplinas pedagógicas com o objetivo de aplicar os conhecimentos específicos de uma determinada área, matemática por exemplo. Diante dessa cultura de formação, que os movimentos sociais do campo vem lutando a favor da formação de educadores que conheçam a realidade campesina. Conforme Santos (2017, p. 87):

A formação de professores para a educação no campo tem sido posta com um grande desafio dos movimentos sociais campesinos. As pressões e negociações para ver atendida essa reivindicação demonstram o acerto dessas organizações em identificar na formação docente uma ação fundamental para alcançar os objetivos de uma educação transformadora.

Com isso, a formação do professor do campo deve partir da compreensão de que a Educação do Campo vai além de um processo de escolarização dos saberes sociais, culturais e políticos. Os docentes precisam ter garantida uma formação vinculada com as condições de vida, trabalho e organização social dos sujeitos aprendentes. Porém, sem desconsiderar que o atual ou futuro docente precisa ter garantido em sua trajetória formativa o domínio das bases das ciências a que correspondem às disciplinas que compõem sua área de habilitação. Diante disso, parte-se do pressuposto de que uma formação docente que integre os saberes culturais e científicos deve estar vinculada a uma pedagogia da alternância no qual olhe a escola como dois momentos distintos e complementares.

Nessa perspectiva de uma pedagogia da alternância, a formação de professores pode assumir a pesquisa como uma ferramenta formativa. O professor é conduzido a realizar uma pesquisa baseada em uma experiência. Levanta uma questão que norteará sua pesquisa e busca respondê-la e refletir sobre um problema da própria comunidade onde está inserido. Para Imbernón (2017, p. 78), essa proposta de formação permite aos “professores desenvolverem novas formas de compreensão quando eles mesmos contribuem para formular suas próprias perguntas e recolhem seus próprios dados para responder a elas”. Formar pela pesquisa permite oferecer formação em serviço como desenvolvimento profissional.

Para Imbernón (2019, p. 52), vários são os aspectos que influenciam na formação dos professores e que devem ser considerados, “diversas tipologias de professorado, um desempenho profissional diversificado com desenvolvimentos profissionais específicos e a diferentes zonas de trabalho: rural, semirural, periferia etc.”. Com isso, defende-se que a formação de professores do campo precisa ter como fundamentos pelo menos três perspectivas

formativas: *memória*, *mística* e *valores*.

A perspectiva fundamentada na *memória* requer que os cursos de formação de professores do campo considerem a escola como um espaço de recuperação dos “tesouros do passado”, transmitir às novas gerações as memórias coletivas e ao mesmo tempo buscar conhecer mais profundamente a história da sua comunidade. Na perspectiva *mística*, a formação docente deve partir do reconhecimento dos “lutadores do povo” e da materialização das lutas que a utopia coletiva pode ser alimentada. Por fim, a formação docente fundamentada nos *valores* refere-se à raiz e aos projetos da comunidade em que os professores estão inseridos, movendo o pensamento coletivo e os docentes podem recuperar, formar e fortalecer novos valores humanos que permitam cada sujeito crescer com dignidade e humanidade.

Portanto, diversos são os desafios para a formação de professores do campo: sociais, culturais, políticos, curriculares, estruturais, pedagógicos etc. Mas, apesar de todas as adversidades historicamente constituídas, é possível formar, de maneira digna, educadores e educadoras campesinas responsáveis por uma Educação do Campo com qualidade.

Nesse contexto, este texto tem como objetivo analisar uma prática de alfabetização matemática desenvolvida por uma alfabetizadora de uma escola do campo. Trata-se de uma prática resultante do curso de formação de professoras alfabetizadoras Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), ofertado em regime de colaboração entre Governo Federal, secretarias municipais e estaduais de educação e as universidades federais.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

A prática pedagógica discutida neste artigo é resultante de uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória. Trata-se, portanto, de resultados de um projeto de pesquisa vinculado ao PPGE/UFPA, que teve como objetivo investigar em que termos saberes docentes são mobilizados a partir de um curso de formação continuada de professores alfabetizadores que atuavam nas escolas do campo, tendo como contexto o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

O PNAIC foi um curso de formação de professores alfabetizadores ofertado pelo governo federal em parceria com as secretarias de educação (municipal e estadual). Ele estava centrado na epistemologia da prática, pois os princípios formativos buscavam implementar nas escolas e nos sistemas de ensino a cultura da formação docente em serviço, partindo dos desafios escolares relacionados à alfabetização das crianças dos três primeiros anos do ensino fundamental. Então, as práticas docentes eram problematizadas constantemente.

O campo de investigação foi uma escola campesina multisseriada do sistema de ensino municipal de Marabá-PA. A professora alfabetizadora, que compartilhou suas práticas de alfabetização matemática, era cursista do programa de formação continuada PNAIC. A docente era formada em licenciatura em Pedagogia e atuava como professora há 10 anos. A turma em que ela lecionava era composta por alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, ou seja, alunos do ciclo de alfabetização e letramento.

As informações ou empiria da pesquisa foram construídas a partir de dois instrumentos explorados na formação do PNAIC: o planejamento de uma sequência de atividades centrada na alfabetização matemática, sob a orientação do professor formador, e o relatório de prática de sala de aula. Esses instrumentos serviram de base para as análises e reflexões sobre os conhecimentos matemáticos mobilizados no desenvolvimento das práticas de alfabetização matemática.

Sobre o método analítico, utilizou-se o método de análise de conteúdo (Bardin, 2019). Esse método possibilita analisar as evidências que emergiram da pesquisa e organizá-las em categorias de análise. De modo geral, a análise de conteúdo foi um método em que, inicialmente, realizou-se um exercício de pré-análise da empiria, isto é, dos relatórios de prática e a sequência de atividades. Em seguida, foi realizada a exploração do material (resultados das práticas de alfabetização) e, por fim, fez-se inferências, ou seja, discussão sobre os resultados da pesquisa, fundamentando-as nos pressupostos teóricos da investigação.

Os resultados da pesquisa apontaram a mobilização de saberes docentes relacionados ao domínio de conteúdos e ao conhecimento pedagógico do conteúdo, saberes situados nas práticas de alfabetização matemática e no diálogo entre a matemática escolar e os aspectos socioculturais das comunidades campesinas, conforme discutir-se-á a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta formativa discutida nesta pesquisa buscou articular a teoria pedagógica (os conhecimentos matemáticos, os conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos sobre o currículo de alfabetização) com a prática de sala de aula, sempre apoiado na análise da prática, na reflexão e na intervenção sobre situações de ensino e de aprendizagem concretas, pois isso enriqueceu a formação.

Buscou-se trazer para a formação problematizações que ocorrem diariamente na sala de aula. Para isso, considerou-se as ideias manifestadas no relatório da professora alfabetizadora, participante desta pesquisa. Então, sobre problematizar a prática, a professora relata que

“Quando elas [outras alfabetizadoras] falam sobre suas dificuldades, que as vezes também são as minhas, sinto como se fosse comigo”. Esse relato da alfabetizadora possibilita inferir que a mobilização de saberes e a superação dos desafios à formação docente podem ser fomentados com a criação de espaços formativos em que as professoras possam expressar suas dificuldades em ministrar, por exemplo, aula para turmas multisséries, que segundo Imbernón (2017, p. 71), dialogar na formação em serviço sobre os desafios escolares “é fundamental na geração de conhecimentos pedagógicos e as situações problemáticas que surgem nele não são apenas instrumentais, já que obrigam o profissional da educação a elaborar e construir o sentido de cada situação, muitas vezes única e irrepetível”. Assim, torna-se significativo os momentos de planejamento e de formação nas escolas do campo.

Em outro relatório da professora Ester é destacada uma das suas aulas de matemática que foi planejada a partir de um texto intitulado *Contando a boiada*. O tema da aula, pecuária, foi escolhido pelos alunos, visto que sua realidade envolve tal atividade econômica. Além disso, o trabalho com texto na aula de matemática causou, inicialmente, uma certa estranheza para os alunos. Porém, a formação mobilizou na professora a compreensão de que a relação entre a leitura e escrita em matemática apresenta relevância por sua relevância nas práticas de leituras escolares. Conforme o ponto de vista da alfabetizadora, esse texto serviu como base para preparar as aulas sobre os seguintes eixos da alfabetização matemática: Números; Geometria; Grandezas e Medidas. Desse modo, ela relata que:

Alfabetizadora: No que se refere ao eixo Números, a sequência didática tinha como objetivo fornecer subsídios que permitissem os alunos construir ideias sobre o Sistema de Numeração Decimal (SND) por meio de situações lúdicas que levassem-nas investigar as regularidades do SND, e ainda, compreender o princípio posicional e sua organização. No eixo Geometria, explicitar e/ou representar informalmente a posição de pessoas e objetos, dimensionar espaços, utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças considerarem necessário essa ação, por meio de desenhos, croquis, plantas baixas, mapas e maquetes, desenvolvendo noções de tamanho, de lateralidade, de localização, de direcionamento, de sentido e de vistas. No eixo Grandezas e Medidas o objetivo é comparar grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos – fita métrica, balança, recipientes de um litro etc.

(Relatório da professora Ester, 2018).

Percebe-se no planejamento da professora uma relação intradisciplinar da matemática. A partir da organização didática, a alfabetizadora possibilitou um ensino de matemática integrando três eixos diferentes da matemática dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é um saber relacionado, especificamente, ao conteúdo. Então, essa integração dos saberes matemáticos só é possível se considerarmos uma alfabetização matemática na perspectiva do letramento, pois tais conhecimentos precisam ser trabalhados de tal forma que os professores

alfabetizadores criem rotinas de leitura nas aulas de matemática: leitura individual, compartilhada, silenciosa, desafiadora etc. Além disso, explorar nos textos, além das ideias sobre o conteúdo matemático, novas informações, aprendizagens e conhecimentos de como organizar o saber matemático.

O texto abaixo, intitulado *Contando a Boiada*, foi trabalhado pela professora nas suas aulas de alfabetização matemática. Trata-se um recurso que aproxima a realidade das crianças, o contexto da pecuária, com as atividades escolares, típico da vida no campo.

Contando a Boiada
Sou peão de boiadeiro eu sou bom de laço
E tudo que eu faço é cuidar minhas vaquinhas
Com numerais de zero a nove
Conto a minha boiada vou usando a base dez.
Não me importo com o que falam
Pois é esse o meu trabalho
E assim eu levo a vida
Vou contar minha boiada
Me inscrever na vaquejada para ser um vencedor.
Conto seis vaquinhas isoladamente
Formo as unidades
E assim eu vou viajando pelos campos
Pensando no meu amor.
Dou uma paradinha e vejo três
Conjuntos de dez vaquinhas
Formo três dezenas, formo três dezenas
Todas elas são minhas.
Continuo a viagem conto 100 vaquinhas
Formo 100 unidades ou 10 dezenas formo uma
Centena, o dobro da minha idade.
Com 136 vaquinhas sou um boiadeiro apaixonado
Com minhas vaquinhas eu viajo alegre para todo lado.
(Guimarães, 2018, p. 10).

O texto *Contando a boiada* carrega elementos da cultura e do cotidiano dos alunos do campo, não que isso seja uma regra das comunidades campesinas, mas o texto escolhido retrata a vida dos alunos, visto que todos eram filhos e filhas de fazendeiros e vaqueiros. O trabalho com a alfabetização matemática por meio do texto possibilita articular conhecimentos matemáticos e a cultura campesina. No entanto, o texto não foi utilizado como pretexto para ensinar matemática, pois, de fato, há textos que circulam pela sociedade e apresentam uma relação mútua com a linguagem matemática. Por outro lado, esse tipo de trabalho com o texto somente faz sentido quando o alfabetizador mobiliza nas crianças conhecimentos matemáticos durante e após a leitura. Então, esses conhecimentos textuais e matemáticos podem auxiliar, inclusive, na resolução de problemas do cotidiano dos alunos campesinos.

Pode-se inferir que o processo de alfabetização matemática, por meio da leitura de textos de gêneros diversificados, pode ser integrado à alfabetização em língua portuguesa, mas isso

requer de o professor alfabetizador mobilizar, além dos saberes do conteúdo, saberes pedagógicos do conteúdo. Além disso, é necessário que o alfabetizador também aprecie poemas, selecione textos de qualidade (textos adequados à idade e ao contexto das crianças), planeje e organize espaços e situações que favoreçam uma alfabetização na perspectiva do letramento. Para Fonseca (2016), é de grande importância o professor ter uma formação literária básica para saber analisar os livros infantis, selecionar o que pode interessar às crianças num momento dado e decidir sobre os elementos literários que sejam úteis para ampliar o conhecimento do leitor e mobilizar saberes de outras áreas, por exemplo, da matemática.

Para aproximar ainda mais a alfabetização matemática às vivências do campo, a professora Ester planejou uma atividade com base no eixo temático grandezas e medidas. Essa atividade envolveu os conhecimentos da cultura dos alunos e os saberes matemáticos sobre medidas padrão e não padrão. Segundo a alfabetizadora, as aulas de matemática, por exemplo, deveriam envolver, quando possível, as práticas sociais e não somente um ensino pautado na aplicação de fórmulas. Para superar essa unilateralidade das aulas de matemática, a alfabetizadora desenvolveu, com seus alunos, uma atividade que tinha como objetivo construir estratégias para medir comprimento utilizando unidades padronizadas e não-padronizadas e seus registros, e ainda, compreender o processo de medição, validando e aprimorando suas estratégias. Ou seja, uma prática pedagógica que levasse em consideração as condições de trabalho oferecido por sua escola (espaços, salas de aula, material, número de alunos etc.).

Nessa atividade, além de habilidades matemáticas, mobilizou saberes das práticas não escolares, isto é, relacionados às vivências dos alunos fora da escola. A professora relatou que a divisão de um pasto é feita em “mangas”. “Mangas” é uma medida não padronizada e não possui uma medida específica. A medida depende do interesse relacionado à divisão do pasto. Essa é uma prática dos pecuaristas para conservar e manter o pasto para o gado. O pasto foi dividido, segundo a atividade proposta, em partes iguais (mangas) e cercado. De acordo com o consumo das “mangas” os animais vão fazendo um rodízio. A representação do pasto foi dividida em cinco partes iguais ou “mangas”. Quando o gado consome toda uma parte do pasto estes são conduzidos e presos na segunda parte e assim sucessivamente até completar as cinco partes. Isso possibilita uma otimização do espaço disponível.

Essa atividade mobilizou, por parte da alfabetizadora, uma variedade de saberes: o saber do conteúdo matemático, pois a professora precisou planejar a atividade com base em conhecimentos de grandezas e medidas; o saber pedagógico do conteúdo, pois a alfabetizadora necessitou organizar a atividade atentando para as condições de aprendizagem dos seus alunos;

o saber não escolar, ou seja, conhecimentos que não são mobilizados na prática de sala de aula, mas nas vivências do contexto em que as crianças estavam inseridas. Nesse sentido, pode-se inferir que essa prática pedagógica, além de mobilizar saberes docentes, possibilitou à professora produzir, selecionar e organizar saberes que não eram da prática escolar e os reorganizaram ou os adaptaram para a prática de sala de aula, tornando o conhecimento matemático significativo aos alunos.

Os resultados mostraram que a prática de sala de aula possibilita a mobilização de saberes necessários à prática de alfabetização matemática, apesar de nem sempre os alfabetizadores serem conscientes da necessidade de produzir conhecimentos para renovar/mudar a gestão da sala de aula, da sua disciplina e dos materiais e recursos didáticos disponíveis para o seu trabalho diário. Portanto, as atividades aqui apresentadas mostraram uma proposta de educação matemática e Educação do Campo que traz para dentro da escola as matrizes pedagógicas ligadas às práticas sociais, combinando conhecimentos científicos, sociais, culturais e políticos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas de alfabetização matemática apresentadas neste texto são resultantes de um curso de formação continuada de professores alfabetizadores que atuavam em escolas do campo. Percebeu-se que, por meio da formação docente contextualizada, é possível oferecer aos alunos uma Educação do Campo de acordo com a realidade campestre, partindo de aspectos locais para aspectos globais do conhecimento matemático. Para isso, os processos formativos precisam olhar a escola do campo como um espaço de formação, e que o formador assuma uma epistemologia crítica para a formação.

A pesquisa possibilitou inferir que é possível romper com a concepção de que a escola urbana é melhor que as escolas campestres, isso evita o determinismo geográfico como elemento de referência para a qualidade da educação. Além disso, as instituições formadoras (institutos, universidades, núcleos, centros, secretarias de educação) precisam levar em consideração o projeto de escola do campo, uma instituição que tem sua especificidade inerente à história de resistências e de lutas para uma Educação do Campo de qualidade.

Portanto, as propostas de formação de professores do campo devem contribuir para a construção de uma Educação do Campo para uma escola do campo. Para isso, faz-se necessário formar educadores a partir das práticas que permeiam suas comunidades. Formar educadores que vivem no campo e estabelecer um projeto político pedagógico que respeite as

peculiaridades de cada região, a história de vida dos sujeitos que a compõe, suas crenças etc.

REFERÊNCIAS

ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. HAGE, Salomão Mufarrej (Orgs.). **Escola de Direito: Reinventando a escola multisseriada**. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. MARTINS, Aracy Alves (Orgs.). **Educação do Campo: desafios para a formação de professores**. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

ARROYO, Miguel González (Org.). **Por uma Educação do Campo**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2019.

FERNANDES, Bernardo M. CERIOLI, Paulo R. CALDART, Roseli S. **Primeira Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo”**. In: ARROYO, Miguel González (Org.). **Por uma Educação do Campo**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. **Letramento no Brasil: habilidades matemáticas**. São Paulo: Global, 2016.

GONÇALVES, Tadeu Oliver. **A Constituição do Formador de Professores de Matemática: a prática formadora**. Belém: CEJUP, 2016.

GUIMARÃES, Paulo. **Contando a Boiada**. Belém: Eduepa, 2018.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a incerteza**. Trad. Silvana Cobucci Leite. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação permanente do professorado: novas tendências**. Trad. Santana Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2019.

SANTOS, Cláudio Félix dos. **O “aprender a aprender” na formação de professores do campo**. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2017.